

УДК 341.9
AGRIS D50

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

©*Кудрявцева Л. В.*, SPIN-код: 1829-7886, ORCID: 0000-0002-6951-3192, канд. юрид. наук,
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, larisa-k75@mail.ru

©*Давидан П. С.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, davidanps@mail.ru

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CONTRACTUAL AND OTHER RELATIONSHIPS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

©*Kudryavtseva L.*, SPIN-cod: 1829-7886, ORCID: 0000-0002-6951-3192, J.D.,
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, larisa-k75@mail.ru

©*Davidan P.*, Kuban State Agrarian University,
Krasnodar, Russia, davidanps@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования договорных и иных правоотношений в агропромышленном комплексе между Российской Федерацией и иностранными государствами, и компаниями. Для их подробного изучения исследуются особенности развития агропромышленной отрасли как в мире, так и в России, проводится обзор имеющихся международных правовых актов, касающихся нашей страны и регулирующих отношения в аграрном секторе, анализируется деятельность международных организаций и их подразделений в данной сфере, а также приводится статистика эффективности влияния сделок, заключенных с зарубежными государствами и компаниями, на развитие сельского хозяйства в нашей стране. В заключение предлагаются некоторые меры по совершенствованию государственного регулирования аграрной сферы в России и возможные пути преодоления проблем договорных и иных правоотношений.

Abstract. The article discusses the main problems of legal regulation of contractual and other legal relations in the agricultural sector between the Russian Federation and foreign countries and companies. For their detailed study, the features of the development of the agro-industrial sector both in the world and in Russia are examined, an overview of existing international legal acts concerning our country and regulating relations in the agricultural sector is being conducted, the activities of international organizations and their departments in this area are analyzed, and statistics on the effectiveness of the impact of transactions are provided. prisoners with foreign countries and companies for the development of agriculture in our country. In conclusion, some measures are proposed to improve state regulation of the agrarian sector in Russia and possible ways to overcome the problems of contractual and other legal relations.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственное регулирование, международные правовые акты, международные организации

Keywords: agriculture, state regulation, international legal acts, international organizations

Регулирование отношений в сельском хозяйстве привлекает внимание ученых-юристов и специалистов в данной области постоянно, а договорные отношения между сельскохозяйственными производителями и иными субъектами права являются одним из приоритетных направлений исследований в области агропромышленного законодательства. В связи с чем, в процессе развития данных отношений стали возникать проблемные вопросы, игнорирование или неполное решение которых тормозит процветание такой важной отрасли, как сельское хозяйство.

В качестве самостоятельной отрасли законодательства, а также области научных исследований отечественное аграрное право и законодательство (прежде более употребительным являлся термин «сельскохозяйственное право») выделялись примерно с 70-х гг. прошлого века, при этом некоторые авторы рассматривают аграрное право, как отдельную отрасль права, обосновывая наличие у него специфического предмета и метода [1]. В этот период началось исследование сельскохозяйственных контрактов (договоров) между сельскохозяйственными производителями для поставок соответствующей продукции, машин и энергетических ресурсов.

С середины 90-х гг. прошлого века был принят ряд федеральных законов, регулирующих как отдельные направления сельскохозяйственной деятельности, особенности статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и более общие вопросы реализации агропродовольственной политики.

В настоящее время стандартные положения о договорных отношениях в области сельского хозяйства гарантируются Гражданским кодексом Российской Федерации, нормы которого распространяются в равной мере на договорные отношения в любой сфере [5]. Также имеются различные «аграрные» законы, такие как ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», ФЗ от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и др., регулирующие отдельно взятые отношения в АПК. Однако все они не имеют конкретных положений, затрагивающих регулирование договорных отношений с иностранными субъектами в области сельского хозяйства и это является одной из имеющихся проблем, которая на данный момент не урегулирована.

Что же касается зарубежных государств, то, рассматривая положение агропромышленного комплекса, можно заметить тенденцию, что в странах с развитым сельским хозяйством, одинаковые направления продвижения данного сектора. Так, заслуживает внимания анализ зарубежного опыта государственного регулирования АПК, выполненный Н. В. Максимец [2].

В своей работе автор делает вывод, что несмотря на имеющиеся ограничения ВТО и провозглашенную либеральную модель в экономике, усилия многих стран сосредоточены на полной поддержке «своих» производителей, повышении конкурентоспособности производителей, продвижении экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, автор подчеркивает, что в Соединенных Штатах поддержка на национальном уровне остается очень высокой, что можно также сказать и других странах с высокоразвитым сельским хозяйством. Лидером поддержки сельского хозяйства является Китай, и, несмотря на реформы, ЕС, который активно продолжает работать в этом направлении. Лидерами поддержки сельскохозяйственного сектора с точки зрения стоимостного выражения остаются США и Япония.

Важный вывод о характеристиках экономической инфраструктуры каждой страны в рамках сравнительного анализа регулирования государственной модели

сельскохозяйственного сектора США, ЕС и России сделал Н. В. Климов. Если основной целью национального регулирования в Соединенных Штатах и ЕС является создание условий для высококорентабельного сельскохозяйственного производства в рыночной среде и обеспечение возможностей для преимущественной конкуренции с производителями из третьих стран, то для России это обеспечение продовольственной независимости и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции [3].

В настоящее время в России введено продовольственное эмбарго на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, что повлекло появление такой проблемы, как разрыв договорных отношений с иностранными компаниями из стран, которые приняли решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению. Однако на фоне данной проблемы наше государство может пойти по пути развития указанных в работе зарубежных стран, поддерживая «нашего» производителя и создавая здоровую конкуренцию между отечественными сельскохозяйственными изготовителями.

Так, через год после введения эмбарго был отмечен рост производства по всем основным импортировавшимся продуктам: по мясу птицы, свинине, сливочному маслу, сыру, овощам и фруктам.

За 2013-2015 гг в России заметно возросло годовое производство мяса птицы и свинины (в живом весе, на убой):

- Птица на убой (в живом весе) — с 3830,9 тыс. тонн до 4535,5 тыс. тонн (на 18%);
- Свиньи на убой (в живом весе) — с 2816,2 тыс. тонн до 3098,7 тыс. тонн (на 10%).

В 2013—2015 годах заметно увеличилось в России производства сыра и сырных продуктов:

- 2013 год — 435 тыс. тонн;
- 2014 год — 494 тыс. тонн;
- 2015 год — более 580 тыс. тонн [4].

Также в данном случае возникает перспектива развития договорных отношений об экспорте и импорте сельскохозяйственной продукции со странами, входящими в ЕврАзЭС, БРИКС и др.

Что же касается имеющихся международных соглашений, то исключая договора с США и странами Европы, правильно было бы сказать, что фактические отношения в сфере АПК мы сохранили только со странами Азии (большая часть из которых со странами СНГ), что с экономической точки зрения не имеет значительной роли в развитии сельского хозяйства. И это тоже является проблемой.

Таким образом, исходя из вышесказанного, в заключение можно сформулировать ряд предложений. Зачастую именно недоработка правовых норм вызывает двоякое их толкование [6].

Во-первых, решая первую проблему, можно прийти к выводу, что в нашей стране необходимо доработать аграрное законодательство, которое бы четко регулировало договорные отношения с иностранными государствами и компаниями в сфере АПК, что внесет ясность в вопросы о том, что может быть предметом сделки, кто будет являться субъектами соглашения и многие другие.

Во-вторых, исходя из второй проблемы, можно сказать, что решение уже было озвучено, то есть это поддержание отечественного сельскохозяйственного производителя и подписание новых договоров и соглашений с другими странами. Прогресс данных действий уже можно наблюдать, рассмотрев статистику.

В-третьих, последнюю проблему можно решить при помощи, заключения новых договоров со странами Азии и Латинской Америки, направленных на импорт не только сельскохозяйственной продукции, но и сырья, и техники, которые будут помогать в развитии агропромышленной сферы в Российской Федерации.

Список литературы:

1. Козыр М. И. Аграрное право России. Состояние, проблемы и тенденции развития. // Государство и право. 2008. № 8. С. 111-113.
2. Максимец Н. В. Государственное регулирование экономики: эволюция теории, особенности практики (особенности регулирования аграрного сектора) // Вестник ПГТУ. 2013. № 1. С. 40-56.
3. Климова Н. В. Особенности регулирующего воздействия государства на агробизнес в зарубежных странах // Научный журнал КубГАУ. 2013. № 90 (06). С. 1-17.
4. Кузнецова Е. Ю., Острцов В. Н. Состояние и перспективы производства сыра в России // Молочнохозяйственный вестник. 2016. № 1. С. 118
5. Кудрявцева Л. В. К вопросу об объектах права муниципальной собственности, в пределах особо охраняемых природных территорий. // Актуальные проблемы современной науки: сб. ст.. IV Международная научно-практическая конференция. Вып. 4. Т. III. 2015. С. 78.
6. Кудрявцева Л. В. Правовое регулирование в сфере оказания санаторно-курортных услуг // Здоровье населения – основа процветания России: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (23-24 апреля 2015г.); филиал РГСУ в г. Анапе. Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2015. С.142.

References:

1. Kozyr' M. I. (2008). Agrarnoe pravo Rossii. Sostoyanie, problemy i tendentsii razvitiya. *Gosudarstvo i parvo*, (8). 111-113.
2. Maksimets, N. V. (2013). Gosudarstvennoe regulirovanie ekonomiki: evolyutsiya teorii, osobennosti praktiki (osobennosti regulirovaniya agrarnogo sektora). *Vestnik PGTU*, (1). 40-56.
3. Klimova, N. V. (2013). Osobennosti reguliruyushchego vozdeistviya gosudarstva na agrobiznes v zarubezhnykh stranakh. *Nauchnyi zhurnal KubGAU*, 90 (06). 1-17.
4. Kuznetsova, E. Yu, & Ostretsov, V. N. (2016). Sostoyanie i perspektivy proizvodstva syra v Rossii. *Molochnokhozyaistvennyi vestnik*, (1). 118
5. Kudryavtseva, L. V. (2015). K voprosu ob ob"ektakh prava munitsipal'noi sobstvennosti, v predelakh osobo okhranyaemykh prirodnykh territorii. Aktual'nye problemy sovremennoi nauki: sb. st.. IV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 4(3) 78.

6. Kudryavtseva, L. V. 2015. Pravovoe regulirovanie v sfere okazaniya sanatorno-kurortnykh uslug. Zdorov'e naseleniya – osnova protsvetaniya Rossii: materialy IX Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (23-24 aprelya 2015g.); filial RGSU v g. Anape. Krasnodar: Izdatel'skii Dom – Yug, 142.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцева Л. В., Давидан П. С. Проблемы правового регулирования договорных и иных правоотношений в агропромышленном комплексе // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 411-415 Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kudryavtseva-davidan> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Kudryavtseva, L., & Davidan, P., (2018). Problems of legal regulation of contractual and other relationships in agro-industrial complex. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 411-415. (in Russian).